

A.ARBERRI – TASAVVUFSHUNOS (“MISTITSIZM” ASARI BO‘YICHA TAHLILLAR)

Qahramon Ismoilov

QDPI tadqiqotchisi

hero-2008@bk.ru

Annotatsiya: Ushu maqolada ingliz sharqshunosi va tasavvufshunosi A.Arberrining hayoti va ijodi hamda uning “Mistisizm” asaridagi ilk tasavvuf namoyandalari borasidagi tahlillar keltirilgan bo‘lib, maqola oxirida olim tomonidan amalga oshirilgan nashr ishlari ro‘yxati berilgan.

Kalit so‘zlar: Arberri, Portsmut, Qohira, London, India ofis, Eron, Qur‘onshunoslik, islom ilohiyot va falsafasi, tasavvuf, fors va arab tillari, Shaqiq Balxiy, Qushayriy, Zunnun al-Misriy, Abu Yazid (Boyazid) Bistomiy, Al-Xaris ibn A‘sad al-Muxasibiy, Ibn Masarra, “Anal Haq”, Mansur Xalloy, G‘arb olimlari, nashr qilingan ishlar.

Ingliz sharqshunosi Artur Arberri 1905-yil 12-mayda Buyuk Britaniyaning janubiy qismidagi Xempshir grafligigiga qarashli Portsmut shahrida tavallud topgan. U 1924-yilda klassik stipendiya bilan Kembrij universitetiga o‘qishga kiradi va keyinchalik R.A.Nikolson va boshqa taniqli olimlardan fors va arab tillarini o‘rganadi. O‘qishni tamomlab Qohirada tahsil oladi. Undan so‘ng, shu vaqt ichida u Falastin, Livan va Suriyaga ham tashrif buyuradi.

1932 yilda Arberri Qohira universitetining klassika bo‘limi mudiri etib tayinlanadi, ammo 1934 yilda Londonga qaytib kelib, “India ofis” (“India office”) kutubxonasida kutubxonachi yordamchisi sifatida ishlay boshlaydi. 1939 yilda Ikkinchi Jahon urushi boshlanishi bilan u Harbiy idoraga, so‘ngra Londondagi Axborot vazirligiga o‘tkaziladi. Aynan shu davrda forscha “Rūzgār-e now” (“Yangi asr”) jurnaliga hamda fors va arab tillaridagi boshqa nashrlarga muharrirlik qiladi. 1944 yilda u London universiteti Sharq va Afrika tadqiqotlari maktabidagi fors tili kafedrasida (V.M.Minorski¹ o‘rniga) soha mutaxassisi sifatida faoliyat yuritadi hamda 1946 yili arab tili kafedrasiga o‘tadi. 1947 yilda u Kembrijdagi Ser Tomas Adams² arab tili professorligiga tayinlandi va u yerda umrining so‘nggiga qadar (1969 yil 2 oktyabr)gacha ishladi.

A.Arberri 1963 yil Malta universitetining faxriy doktori unvoniga, 1964 yili Eron shohi tomonidan berilgan birinchi darajali “Neshan-e Danes” ordeniga sazovor bo‘lgan, shuningdek, Eron Akademiyasi, Qohiradagi Arab tili Akademiyasi va Damashq arab akademiyasi a‘zoliciga qabul qilingan. Uning to‘liq bibliografiyasida u yozgan, tarjima qilgan yoki tahrir qilgan jami to‘qsonga yaqin kitob, shunga o‘xshash miqdordagi ilmiy maqolalar, ko‘plab sharhlar va boshqa qisqa ishlar keltirilgan. Uning yozuvlari orasida

¹ Ma’lumot uchun qarang: <https://centrasia.org/person2.php?st=1094762673>; <https://ru.wikipedia.org/wiki>

² Ma’lumot uchun qarang: <https://ru.wikipedia.org/wiki>

fors va arab tilidagi asarlarning tahrirlangan matnlari, mumtoz fors va arab she'riyatining tarjimalari, Qur'onshunoslik, islom ilohiyot va falsafasi, tasavvuf, fors va arab tili, bibliografiya va kutubxonalar kataloglari, talabalar uchun kitobxonlar va antologiyalar, Malta adabiyoti va mashhur adabiyotlar mavjuddir.

A.Arberri eng maqtovg'a sazovor ishi Qur'oni karimning ingliz tilidagi tarjimasini bo'lib, uning ulkan ishi ushbu sohadagi avvalgi barcha sa'y-harakatlarning o'rnini bosib ketdi. Uning "India ofisi" ("India office"), Kembrij universiteti va Chester Bitti kutubxonalaridagi sharq qo'lyozmalari kataloglari islom sohasida faoliyat yuritayotgan barcha olimlar uchun muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

A.Arberri dunyoning deyarli barcha islomshunos va tasavvufshunoslariga shu mazmundagi asarlari bilan ma'lum va mashhurdir. Bugungi o'zbek tasavvufshunoslari ham bevosita xorijda olib borilgan va shu kunlarda hamon yirik tadqiqotlar kuzatilayotgan bir davrda ayni tadqiqotlarni e'tibordan chetda qoldirmasliklari zarur bo'ladi. Tadqiqotimizning oldiga qo'ygan maqsadi ham xorijdagi tasavvufshunoslikka bo'lgan munosabat hamda undagi yutuqlar va kamchiliklarga xolis baho berishdan iboratdir.

Ushbu maqolamiz ham bir jiddiy tadqiqotda keltirilgan mashhur so'fiylarning ilk namoyandalari bag'ishlangan. Artur Arberri islom tasavvufi bilan ham qiziqqan bo'lib, u o'zining yirik "Mistitsizm"³ deb atalgan tadqiqotida tasavvufning eng ilg'or taraqqiy etgan davri sifatida shunday deydi: "IX asrdan boshlab sodda ko'rinishdagi zohidlik murakkab ilohiy ta'limot nazariyasiga o'tdi. Shundan keyin teosofyaning rivojlangan yuqori ko'rinishiga o'tish holati yuz berdi. Ayni shu davrning so'fiylaridan Shaqiq Balxiy (vafoti 194/810) tasavvufda mavjud bo'lgan ilohiy hol va tavakkul kabi masalalarni yechishga muvaffaq bo'ldi". Yuqoridagi qarashlarni berish bilan birga olim o'z fikrini qisman inkor etib, ular eski qarashlarga munosibligini, Shaqiq Balxiyning davriga kelib maqom va hol o'rtasidagi tafovut allaqachon isbotlab berilganligini aytadi.

Yana bir mashhur so'fiy Qushayriy (vafoti 465/1072) esa ilohiy ta'limot nazariyotchisi sifatida hollarga ta'rif berib⁴, ularni "ne'matlar, maqomlarning mehnat mahsuli" degan. Bulardan keyin yuqorida ta'kidlangan ma'rifat (gnosis) tushunchasi yuzaga kelganligi haqida aytiladi. Olimning yozishicha, ma'rifat tushunchasi VII asrdayoq Abdulloh Ibn Muborak Marviy (vafoti 181/797)ning asarlarida tilga olingan. Bu olim mashhur an'anachi bo'lib, Payg'ambar (s.a.v.)ning zuhd haqidagi fikrlarini (Hadislar orqali) to'plagan. Zunnun al-Misriy(vafoti 246/861) ma'rifat tushunchasini so'fiylarga to'liq bog'langan maqom sifatida ta'riflagan. Chunki ma'rifatsiz haqiqatga erishib bo'lmaydi. U ayni maqom so'fiylarda bo'lishi kerak bo'lgan ilm ekanligini ta'kidlab, ma'rifat haqida shunday deydi: "Ma'rifat xususida iddao (o'zini ulug' bilimdon deb fahmlash) sohibi bo'lishdan saqlan! Chunki ma'rifat iddaosi kishini mahv va halok etishi mumkin⁵". A.Arberri Zunnun al-Misriy haqida quyidagicha ma'lumot beradi: "U alkimyoga oid ko'plab afsonalar aytib, ierogliflarning ma'nosini ochib beradigan hamda karomatlar ko'rsatish qobiliyatiga ega bo'lgan⁶". Zunnun al-Misriy o'sha vaqtda (ya'ni o'z davrida – Q.I.) so'fiylar harakati bir tarmoq sifatida mavjud bo'lganligi haqida ham ma'lumot bergan. Lekin "Mistitsizm"da ushbu tarmoqlar haqida batafsil ma'lumot keltirilmaydi. Zunnun al-Misriy o'sha paytlarda kuchli ilm sohibi bo'lganligi tufayli eronlik dindorlar tomonidan, bag'dodliklarning bid'atga yo'l qo'yayotganliklari tufayli Misrga

³ Arberry A.J. *Mysticism. The Cambridge History of Islam. Vol-2B.* Edited by P.M. Holt. Pp.604-631

⁴ Qarang: Иброҳим Ҳаққул. Тасаввуф сабоқлари. Бухоро-2000. – Б. 91-94.

⁵ Иброҳим Ҳаққул. Тасаввуф сабоқлари. Бухоро-2000. – Б. 82-83.

⁶ O'sha asar: *Mysticism...* – P. 607.

ushbu muammoning oldini olish uchun chaqirtirilgan edi. U Misrdalik paytida ikki asosiy teosofiya maktabi bilan yaqindan tanishdi. Zunnun al-Misriy 246/861 yili vafot etadi. Uning qabri esa Misr ehromlari yaqinida.

“Mistitsizm”da keltirilgan yana bir shaxs, mashhur olim Abu Yazid (Boyazid) Bistomiy (vafoti 261/875) Xurosondagi “zavq” ilohiy maktabining hurmatli kishilaridan biri bo‘lgan. U Alloh bilan bandaning o‘rtasidagi bog‘liqlik borasidagi qarashlarini ilgari surgan. Ushbu so‘zlar unga taalluqli: “Subhani ma azamati sha’ni!” (Glory be to me! How great is my majesty!)⁷. U Payg‘ambar (s.a.v.)ning Me’rojga qilgan safarlaridan qattiq mutaassir bo‘lgan⁸.

O‘sha davrda yashab o‘tgan so‘fiylardan yana biri, Bag‘dod ilohiyot nazariyasi maktabining asoschisi Al-Xaris ibn A’sad al-Muxasibiy (165/781 yili Basrada tavallud topgan, uning vafoti 243/837 yilga to‘g‘ri keladi)dir. Muxasibiyning “Al-Ri’aya li-huquq Allah” (“Alloh buyruqlariga rioya qilish”) asari ilohiy ta’limot asoslariga bag‘ishlangan bo‘lib, undan keyingi yozuvchilar bu asardan ham foydalanganlar. Uning “Kitob al-nasa’ih” (“Bahslar kitobi”)asari islom dinidan ajralib qolgan 70 tarqoq firqadan omon qolishga bag‘ishlangandir.

So‘fiylar tomonidan ko‘plab asarlar yozilishi bilan birga Qur’oni karimga ham sharhlar berilgandir. Birinchi bo‘lib Qur’onga sharh bergan kishi Sahl ibn Abdulloh al-Tustariy (vafoti 283/896) bo‘lib, u maktublar va yorug‘lik ta’limoti⁹ning rivoj topishiga sabab bo‘ldi. Ushbu ta’limot keyinchalik Ibn Masarradan Ibn al-ArabiYGacha o‘z ta’sirini ko‘rsatdi. Ular Andalus maktabiga tegishli zotlardir. Yana shuni ta’kidlab o‘tish kerakki, o‘sha paytlarda Abu Abdulloh at-Termiziy va Ibn al-ArabiYning ilohiy ta’limotga bag‘ishlangan ko‘plab asarlari ham olam yuzini ko‘rdi.

Tarixda o‘zining g‘ayritabiiy holatlari va gaplari bilan ko‘pchilikni lol qoldirgan, Alloh ishqida hatto o‘zini yo‘qotib qo‘yish holatiga ham borgan va ayni shu – shath (ekstaz) holatida “Anal Haq”ni aytib yuborgan so‘fiy Mansur Xalloy, ko‘pchilik olimlar tomonidan turlicha talqin qilingan. A.Arberri ham bu haqda, ya’ni Mansur Xalloy va uning boshiga tushgan holatlariga o‘z fikrlarini bayon qiladi. Mansur Xalloy 244/858 yilda Eron viloyatlaridan birida tavallud topgan. U ortodoksal islomdan chetda bo‘lgan so‘fiy bo‘lib, darveshlikda musulmon o‘lkalarining juda katta hududlarida hamda Hindistonda, hatto Xitoy chegaralarida ham bo‘lgan. Ayni jahongashtalik davrlarida so‘fiy hamrohlarini o‘zining g‘ayritabiiy harakatlari va gaplari bilan hayratga solgan hollari juda ko‘p bo‘lgan. U 309/922 yili Bag‘dodda “shirk keltiruvchi, kofir” sifatida dorga osiladi. A.Arberri Xalloyning asari “Kitob at-Tavosin”dan bir necha satr keltiradi. Olimning yozishicha, ushbu satrda “Anal Haq” iborasi Mansur Xalloyning dushmanlari tomonidan “o‘zini maqtash”ga yo‘yilgan.

O‘sha satrlar garchi to‘g‘ridan-to‘g‘ri tushunilganda, g‘ayritabiiydek tushunilsa-da, uni keltirib o‘tishni joiz deb bilamiz:

➤ *Agar Xudoni tanimasangiz, loaqal Uning belgilarini biling. Men o‘sha belgiman, Men Haqman, chunki Haq orqali men boqiy haqdirman. Mening do‘stlarim va ustozlarim Iblis va Fir’avnlaridir. Iblis do‘zax o‘tiga mahkum etilgan bo‘lsa-da, hamon u o‘z so‘zidan qaytmadi. Fir’avn dengizga cho‘ktirilgan bo‘lsa-da, Xudo bilan o‘zining o‘rtasidagi hech bir narsani tan olmadi va o‘z so‘zida qoldi. Meni ham garchi azoblab o‘ldirsalar-da, qo‘l oyoqlarimni kessalar-da so‘zimdan tonmayman...*

Albatta, bu satrlar Mansur Xalloyga tegishli bo‘lib, bizningcha, bu so‘zlar uni aybdor, gunohkor sanab

⁷ “O‘zing yorlaqagin! Tangrim naqadar buyukdir!”

⁸ O‘sha asar: *Mysticism...* – P. 608.

⁹ Bu yerda maktublar va yorug‘lik ta’limoti haqida so‘z ketgan, lekin ularga oydinlik kiritilmagan, shuning uchun ularni batafsil yoritishning imkoni bo‘lmadi.

yurishgan paytlarda yozilgandir. A.Arberriyning yozishicha, uning o'limi bilan bog'liq afsonani, nasroniylarning chormix (krest)ga tortish haqidagi hikoyasi bilan qiyoslash mumkin¹⁰.

A.Arberri, garchi ingliz bo'lsa-da, arab va for tillari bo'yicha yirik mutaxassisga aylandi hamda ushbu sohada jiddiy asarlar va tarjimalarni amalga oshirdi. Bugun o'zbek mumtoz adabiyotini tasavvufsiz tasavvur etib bo'lmasligi barchamizga oydek ravshan. Shuningdek, tasavvufga munosabat bildirishda, uning ilk – kelib chiqish davri, tarixi haqida ham ozmi-ko'pmi ma'lumotga ega bo'lishimiz zarurdir. Buning uchun G'arb olimlari tomonidan olib borilgan ko'plab jiddiy tadqiqotlarga ehtiyoj sezilmoqda. Shuni e'tiborga olgan holda, ushbu maqolamizda faqat birgina yirik tadqiqotdan bir shingil ma'lumot berishga muvaffaq bo'ldik. Yuqorida zikr etilgan ilk so'fiy namoyandalari haqidagi ma'lumotlar bugungi o'zbek tasavvufshunosligida: ilmiy tadqiqotlarda, ilmiy-ommabop nashrlarda ham, qaysidir ma'noda, sharhlab o'tilgan bo'lsa-da, biz keltirib o'tgan ma'lumot va voqealar tafsiloti, bizningcha, ma'lum ma'noda yangilik kasb etishi mumkindir.

A.J.Arberriyning nashr qilgan ishlaridan ba'zi namunalar

Tasavvufga oid mualliflik ishlari:

1. Arberry, A.J. *Sufism. An Account of the Mystics of Islam*, London, 1950.
2. Arberry, A.J. *Mysticism. The Cambridge History of Islam. Vol-2B. Islamic Society and Civilization.* Edited by P.M.Holt, Ann K.S.Lampton, Bernard Lewis. Cambridge University Press. – Pp. 604-631.

Tarjima ishlari:

1. The Holy Koran. Translation by Arthur Arberry (1955). P.282
2. The Koran, Interpreted, London, 1955.
3. Scheherezade, Tales from the Thousand and One Nights, London, 1953.
4. Moorish Poetry, A translation, Cambridge, 1953.
5. Arberry's selected works: Aḥmad Šawqī, Maǧnūn Laylā, verse tr., Cairo, 1933.
6. Al-Kalābādī, Ketāb al-ta'arof, Cairo, 1934.
7. The Mawāqif and Mukhātabāt of al-Niffārī, ed. and tr., London, 1935.
8. The Doctrine of the Sufis, tr. from al-Kalābādī, Cambridge, 1935.
9. Al-Ḳarrājī, The Book of Truthfulness-Kitāb al-Šidq, ed. and tr., Bombay, 1937.
10. Poems of a Persian Sufi, Being the Quatrains of Bābā Ṭāhir Rendered into English Verse, Cambridge, 1937.
11. 'Iraqī, The Song of Lovers, ed. and tr., Bombay, 1939.
12. Sa'dī, Kings and Beggars, tr., London, 1945.
13. Muhammad Iqbal, The Tulip of Sinai, tr., London, 1947.
14. The Rubaiyat of Jalal al-Din Rumi, Select Translations into English Verse, London, 1949.

¹⁰ Nicholson A., The idea of personality in Sufism (Cambridge, 1923, 32; "Mysticism", in T.Arnold; A. Guillaume (edd), The legacy of Islam (Oxford, 1931), 217.

15. The Spiritual Physic of Rhazes, tr., London, 1950.
16. Modern Arabic Poetry, An Anthology, with English Verse Translations, London, 1950.
17. W. B. Hunt, "Lateres Fitzgeraldi," With a Literal Translation of the Persian Text by A. J. Arberry, Bedford, 1951.
18. Avicenna on Theology, ed. and tr., London, 1951.
19. Ibn al-Fāriḍ, The Poem of the Way, Translated into English Verse, London, 1952.
20. The Ring of the Dove, by Ibn Hazm, tr., London, 1953.
21. Persian Poems, An Anthology of Verse Translations, London, 1954.
22. The Mystical Poems of Ibn al-Fāriḍ, Translated and annotated, Dublin, 1956.
23. The Seven Odes, tr., London, 1957.
24. Discourses of Rumi, tr., London, 1961.
25. Tales from the Masnavi, tr., London, 1961.
26. Dun Karm, Poet of Malta, Texts Chosen and Translated, Cambridge, 1962.
27. More Tales from the Masnavi, tr., London, 1963.
28. Muhammad Iqbal, Jāvīd-Nāma, tr., London, 1966.
29. 'Aṭṭār, Muslim Saints and Mystics, Episodes from the Tadhkirat al-Auliya, tr., London, 1966.
30. Poems of al-Mutanabbi, A selection with Introduction, Translation and Notes, Cambridge, 1967.
31. Mystical Poems of Rumi, First Selection, Translated, Chicago and London, 1966.

Muharrirlik ishlari:

1. The Holy Koran, An introduction, London, 1953. The Legacy of Persia, ed., Oxford, 1953.
2. The Mystical Poems of Ibn al-Fāriḍ, Edited in Transcription, London, 1952.
3. Religion in the Middle East, ed., London, 1969.
4. The Romance of the Rubaiyat edited by A. J. Arberry
5. Al-Moḥāsebī, Ketāb al-tawahhom, ed., Cairo, 1937.
6. Islam Today, ed. (with Rom Landau), London, 1943.
7. The Ruba'iyat of Omar Khayyam, Edited from a Newly Discovered Manuscript, London, 1949.
8. Humāy-Nāma, ed. with introd., London, 1963.

Boshqa nashr ishlari:

1. A Catalogue of the Arabic Manuscripts in the Library of the India Office II, pt. 2 (Sufism and ethics), London, 1936.
2. Catalogue of the Library of the India Office II, pt. 6 (Persian books), London, 1937.
3. The Library of the India Office, London, 1938.
4. Specimens of Arabic and Persian Paleography, London, 1939.

5. British Contributions to Persian Studies, London, 1942.
6. British Orientalists, London, 1943.
7. Introduction to the History of Sufism, Calcutta, 1943.
8. Modern Persian Reader, Cambridge, 1944.
9. Asiatic Jones, the Life and Influence of Sir William Jones, London, 1946.
10. Pages from the Kitāb al-Luma' of . . . al-Sarrāj, London, 1947.
11. Fifty Poems of Hafiz, Cambridge, 1947.
12. Al-Termeḍī, Ketāb al-rīāza, Cairo, 1947.
13. The Cambridge School of Arabic, Cambridge, 1948.
14. Immortal Rose, An Anthology of Persian Lyrics, London, 1948.
15. Muhammad Iqbal, Persian Psalms, Lahore, 1948.
16. A Twelfth Century Reading List, A chapter in Arab Bibliography, London, 1951.
17. Sakhawiana, A Study based on the Chester Beatty Manuscript Arab. 773, London, 1951.
18. A Volume in the Autograph of Yāqūt the Geographer, London, 1951.
19. Omar Khayyam, A New Version Based upon Recent Discoveries, London, 1952.
20. A Second Supplementary Hand-List of the Muhammadan Manuscripts in the University and Colleges of Cambridge, Cambridge, 1952.
21. Muhammad Iqbal, The Mysteries of Selflessness, London, 1953.
22. FitzGerald's Salaman and Absal, A Study, Cambridge, 1956.
23. Revelation and Reason in Islam, London, 1957.
24. Classical Persian Literature, London, 1958.
25. The Romance of the Rubaiyat, London, 1959.
26. Omar Khayyam and FitzGerald, London, 1959.
27. A Catalogue of the Persian Manuscripts and Miniatures in the Chester Beatty Library, Dublin, 1959.
28. A Maltese Anthology, Oxford, 1960.
29. Oriental Essays, Portraits of Seven Scholars, London, 1960.
30. Shiraz, Persian City of Saints and Poets, Norman, Okla., 1960.
31. Aspects of Islamic Civilization as Depicted in the Original Texts, London, 1964.
32. Arabic Poetry, A Primer for Students, Cambridge, 1965.
33. A Hand-List of the Arabic Manuscripts in the Chester Beatty Library, Dublin, 1966.
34. The Koran Illuminated, A Hand-List of the Korans in the Chester Beatty Library, Dublin, 1967.
35. A Sufi Martyr, The Apologia of 'Ain al-Quḍāt al-Hamadhānī, London, 1969. (E. P. Elwell-Sutton)

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Arberry A.J. Sufism, An Account of the Mystics of Islam, London, 1950.
2. Arberry A.J. Mysticism. The Cambridge History of Islam. Vol-2B. Islamic Society and Civilization. Edited by P.M.Holt, Ann K.S.Lampton, Bernard Lewis. Cambridge University Press. 2008. – Pp. 604-631.
3. Nicholson A. The idea of personality in Sufism (Cambridge, 1923).
4. Ҳаққул И. Тасаввуф сабоқлари. Бухоро-2000.
5. Watkin R.O. Arthur John Arberry (1905-1969): A Critical Evaluation of an Orientalist. Doctoral thesis, University of Wales Trinity Saint David. 2020. Date of submission: 11th March 2021.
6. Ochildiyeva, Kh G., D. S. Mirzaliyeva, and D. S. Makhmudova. "The Concept of Ethical Evaluation in Russian and Uzbek." European Journal of Research Development and Sustainability 2.2 (2021): 67-69.
7. G'ulomovna, Ochildiyeva Hilola. "THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING THE SUBJECT OF THE RUSSIAN LANGUAGE." ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.12 (2022): 8-10.
8. Gulamovna, Ochildiyeva Khilolakhon. "THE CONCEPT OF ETHICAL EVALUATION IN RUSSIAN AND UZBEK." ResearchJet Journal of Analysis and Inventions 2.6 (2021): 1-5.
9. GULAMOVNA, OCHILDIYEVA HILOLA. "Lexical and Phraseological Means of Expressing the Ethical Assessment of a Person in the Russian and Uzbek Languages." JournalNX 6.12: 257-259.
10. <https://www.onelittleangel.com/download/The-Holy-Koran-Arberry.pdf>
11. <https://www.iranicaonline.org/articles/arberry-arthur-john>
12. <https://centrasia.org/person2.php?st=1094762673>;
13. <https://ru.wikipedia.org/wiki>

